

JURISPRUDENCE

PROBLEMS AND METHODS OF FINANCIAL RESOURCES REGULATION

Zhusupov A.
"ESIL UNIVERSITY"
Astana, Republic of Kazakhstan

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ

Жусупов А.
"ESIL UNIVERSITY"
Астана, Республика Казахстан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7525086>

Abstract

The article describes the specifics and method of financial law in a combination of methods of legal regulation, defined by the main directions and principles of state financial policy, as well as the essential features of financial resources.

Аннотация

В статье описана специфика и метод финансового права в сочетании способов правового регулирования, определенный основными направлениями и принципами государственной финансовой политики, а так же определены сущностные признаки финансовых ресурсов.

Keywords: *finance, financial resources, finance, finance of the state, fiscal and legal policy, budgetary, intergovernmental relationship.*

Ключевые слова: *финансы, финансовые ресурсы, финансовое право, финансы государства, бюджетно-правовая политика, бюджетные, межбюджетные правоотношения.*

Регулирование и управление государственными финансами было основной деятельностью любого государства в любой исторический период. Ведь государство не может существовать без финансов, которые определяют сам политический рост и историческую динамику государства. Многие политические перемены и потрясения в общественной жизни произошли из-за финансового хаоса. Возможно, политическая карта каждого государства была бы другой, если бы не финансовый кризис. Особенности методов финансового права обусловлены прежде всего особенностями предмета правового регулирования в данной области права. Правовые нормы о сборе, распределении и использовании государственных средств основываются на методах, применяемых исключительно для данной категории правоотношений.

Финансы являются без исключения первоисточником информации обо всех процессах общественной жизни и государства, служат орудием формирования и функционирования систем прямого и обратного действия во всех областях народной жизни и общество. Основными средствами реализации направлений национальной политики, как правило, являются правовые механизмы и методы. Проведение денежно-кредитной политики подпадает под нормы финансового права и поэтому подчиняется финансово-правовым методам. Учитывая тесную и неразрывную связь методов финансового права с социально-экономическими процессами, происходящими в обществе, одной из существенных характеристик методов финансового права и

юридического права является национальная денежная политика зависит от. Полагаем, что национальная фискальная политика определяет цели и задачи решений, направленных на то, что бы процессы формирования, распределения и перераспределения общественного богатства обеспечивал и финансовые ресурсы для осуществляемого воспроизводственного процесса. Репродуктивные индивидуальные потребности. Сильная зависимость финансового права от политики обусловлена, прежде всего, тем, что на принятие финансово-правовых норм, а значит, и на финансово-правовые действия оказывают влияние различные политические силы. Это выражается в том, что наиболее широкое внедрение траектория политического процесса; во-вторых, тот факт, что принятие финансово-правовых норм чаще всего происходит в условиях политических процессов, приводящих к конфликтам между различными политическими силами. Соотношение между политической целесообразностью и юридической необходимостью в практике финансовой деятельности и указывает на важную конструктивную роль бюджетных отношений как части предмета финансового права. В связи с этим, по мнению авторов, представляется возможным отвести фискальной и правовой политике ведущую роль в механизмах финансово-правового регулирования. Благодаря тесной взаимосвязи права, политики и экономики бюджетно-правовая политика придает динамику, воплощает, направляет и определяет пути совершенствования механизмов финансового и правового регулирования.

На современном этапе развития Республики Казахстан фискальная политика направлена на достижение экономического баланса между удовлетворением потребностей государства и повышением общего уровня общественного благосостояния. В связи с этим проводятся реформы налоговой системы, с одной стороны, усилены меры по отношению к неплательщикам и повышен уровень собираемости налогов. Сроку платы налогов и предоставления различных налоговых льгот. В сфере бюджетной политики наметилась тенденция к более четкому разграничению доходных и расходных полномочий между уровнями бюджетной системы с целью централизации бюджетной системы и усиления контроля за расходованием бюджетных средств в стране. Система обслуживания казначейских счетов.

Аналогичным образом можно охарактеризовать политику финансового контроля за проведением валютно-обменных операций финансовым юридическим персоналом. Поскольку метод финансового права предназначен для регулирования отношений в сфере национальной финансовой деятельности, используемые им методы в той или иной мере должны отражать сложившиеся тенденции национальной денежно-кредитной политики. Гибкость этого метода обусловлена детализацией сферы действия правовых норм. Государственная финансовая деятельность имеет многообразные формы и является достаточно подвижной и изменчивой сферой общественных отношений, что, безусловно, влияет на ее правовое регулирование.

На наш взгляд, отличительной чертой финансово-правовых методов является их тесная связь с национальной макроэкономической политикой. Наличие прямой зависимости между методом налогово-правового регулирования и основным направлением государственной налогово-бюджетной политики, а также различными законодательными правовыми методами принципиально отличает этот метод от родственных отраслевых методов, особенно административно-правовых.

Учитывая, что финансовое право регулирует финансовую деятельность государственных и местных образований, что является одним из основных публично-правовых интересов, существенным признаком метода правового регулирования является его преобладающий мандат. Высокомерный характер директив, издаваемых органами государственной власти (местными органами власти), позволяет осуществлять контроль над финансами и обеспечивает социально-экономические интересы общества в целом и отдельных лиц в частности. Согласно постановлению правительства, субъект финансовых правоотношений соответствует системе государственных требований о необходимости эффективного осуществления функций по сбору, распределению и использованию государственных средств. Отказ от выполнения финансово-правовых обязательств, возложенных на субъекта, (уплата налогов, погашение кредитов, перечисление страховых взносов, целевое использование бюджетных

средств и др.), влечет за собой негативные последствия в виде принудительных действий государства, сопровождающихся результатами. Полномочия как неотъемлемая черта методов финансового права не тождественны существенности методов административного права.

Следует отметить, что финансово-правовые методы снижают жесткость властно-подчиненных отношений между субъектами по сравнению с административно-правовыми методами. Предметная подчиненность финансовых отношений развивается в сфере сбора, распределения и использования государственных средств и возникает только в рамках гибких и функциональных правоотношений. Гибкость властной подчиненности проявляется в том, что в сложных финансовых правоотношениях (бюджетных, межбюджетных и др.) одна и та же группа участников может одновременно занимать как доминирующее, так и подчиненное положение. Особенность таких правоотношений обусловлена тем, что финансовая деятельность государственных и местных органов по сбору, распределению и использованию государственных средств осуществляется через многоуровневую финансовую систему государства. Различных финансово-правовых отношений между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Правовые и нормативные методы определения границ осуществления полномочий финансово-зависимыми субъектами требуют определенной степени самостоятельности субъектов в выборе форм и вариантов осуществления возложенных на них финансово-правовых обязательств. В то же время «свобода усмотрения», обеспечиваемая методом денежного права при осуществлении власти, является требованием государственной фискальной политики, направленной на реализацию принципов сбалансированного и эффективного управления государственными финансовыми ресурсами. При этом, в отличие от других методов правового регулирования, применяемых в публично-правовой сфере, методы финансового права предназначены для передачи части полномочий государственных органов (органов местного самоуправления) негосударственным организациям, а в ряде случаев, физические лица.

Такие либеральные тенденции в развитии методов финансового права объясняются общей направленностью государственной денежно-кредитной политики. Сочетание контролируемых государством вмешательств в функционирование финансовой системы и элемента саморегулирования отдельных сегментов позволяет более эффективно контролировать выполнение финансовых и юридических обязательств подчиненными субъектами, в результате чего усиливается контроль между подчиненными сущности. Механизм взаимодействия также значительно упрощен. Субъекты и представители финансовых служб. В рамках налоговых, валютных, валютных и иных отношений допускается передача некоторых полномочий и финансовых полномочий неправительственным организациям лицам.

Появление демократических принципов в государственном управлении явилось предпосылкой использования активных методов правового регулирования в финансово-правовой сфере. Направление власти и собственности в финансовых делах, законодатели используют методы поощрения инициативы субъектов в поиске оптимальных путей решения возникающих проблем.

Управления государственными финансами, требующий взвешенного подхода, научного обоснования и практической проверки. В связи с этим особое значение приобретает вопрос о содержании и структуре метода правового регулирования финансовых отношений. Признавая современные тенденции развития национальной денежно-кредитной политики, методы финансового права меняются в поисках модели правового регулирования, соответствующей новым общественным отношениям. Переход финансовой системы из переходной в стабильную, безусловно, повлияет на содержание инструментов финансового права, а также будет способствовать появлению новых правовых инструментов, дополняющих палитру финансово-правовых норм.

Список литературы:

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года с изменениями и дополнениями от 08.06.2022.

2. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет". Налоговый кодекс (по состоянию на 01.07.2022)

3. Алибеков С.Т. Налоговое право Республики Казахстан: Учебное пособие – Алматы : КазУМО и МАЙЯ, - (CD-ROM).

4. Финансовое и налоговое законодательство Республики Казахстан. Учебное пособие. Коллектив авторов: Омарова Р.З., Нурмагамбетова А.Б., под общей редакцией доктора юридических наук, профессора Жусупова А.Д. Астана, 2015 – 258 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru> .— EBS "IPRbooks" 5. Комментарии к Кодексу Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), (по состоянию на 19.04.2019) ред. 2 тома Алматы, 2020.-778.